

O'ZBEK TILIDAGI NUTQNI ANIQLASHDA MEL-CHASTOTALI SEPSTRAL KOEFFITSIENT (MFCC) VA YASHIRIN MARKOV MODELI (HMM) LARDAN FOYDALANISH

Nuritdinov Nurbek Davlataliyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
katta o'qituvchisi
nuritdinovnurbek85@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilidagi alohida talaffuz qilingan so'zlarni avtomatik aniqlashga mo'ljallangan nutqni tanish tizimi taklif etiladi. Tizimda akustik xususiyatlarni ajratish uchun MFCC algoritmi, modellashtirish uchun esa Gaussiyali Yashirin Markov modeli qo'llanildi. Ma'lumotlar to'plami 15 nafar ishtirokchi, jumladan 9 nafar erkak va 6 nafar ayoldan shakllantirildi. Audio yozuvlar 16000 Hz chastotada, 3-5 soniya davomiyligda, shovqinsiz muhitda yozib olindi. O'qitish uchun 190 ta, sinov uchun 20 ta yozuv ishlatildi. Natijada tizim 84,2% aniqlik, 87% precision va 83% recall ko'rsatkichlariga erishdi. Bu natijalar yondashuvning o'zbekcha so'zlarni tanishda samarali va istiqbolli ekanini yaqqol ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Nutq signali, Mel-chastotali kepsral koefitsiyent (MFCC), Yashirin Markov modeli (HMM), Ma'lumotlar to'plami, Segmentlash va oynalash, Tezkor Furiye o'zgartirishi (FFT).

1. Kirish

Nutqni tanish texnologiyasi inson tomonidan talaffuz qilingan so'zlarni mashina yordamida aniqlash jarayoni bo'lib, u inson kompyuter o'zaro aloqasining eng muhim va keng o'rganilib kelinayotgan yo'nalishlaridan biridir[1]. Avtomatik nutqni tanish (ASR) tizimlari nutq signalidan ajratib olingan akustik xususiyatlar asosida aytilgan so'zni aniqlaydi.

Nutq signali tabiatan turli omillar, jumladan fon shovqini, hissiy holat va talaffuzdagi farqlar tufayli o'zgaruvchan bo'ladi. Shu sababli ASR tizimlarida xususiyatlarni ajratib olish bosqichi muhim ahamiyatga ega bo'lib, u signal tarkibidagi ortiqcha o'zgarishlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Xususan, tovushning balandligi, asosiy chastotasi va signal amplitudasi ta'sirini kamaytirish orqali tizimning barqaror ishlashi ta'minlanadi.

ASR tizimlarida qisqa muddatli spektrni hisoblash inson eshitish tizimi orqali, ayniqsa inson ichki qulog'idagi chig'anoq faoliyatiga asoslanadi. Chunki inson qulog'i tovush signalini deyarli chastotaviy tahlil asosida qabul qiladi va bu nutq signalining samarali xususiyatlarini ajratishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Bu taxminan 1000 Hz gacha bo'lgan sohada nochiziqli chastota shkalasi tahlili hisoblanadi. Shu sababli chastotani moslashtirish (frequency warping)

zarur bo'ladi. So'nggi yillarda nutqni aniqlashdagi olib borilayotgan tadqiqotlar nutqni avtomatik tanish uchun turli xususiyatlarni ajratib olish usullariga asoslangan yondashuvlarni taklif qilmoqdalar. Shulardan biri LPC (Linear Predictive Coding - Chiziqli bashoratli kodlash) usuli xisoblanadi, u nutq signalini past bit tezligida kodlashning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. LPC algoritmining asosiy g'oyasi shundan iboratki, nutq signalining ma'lum bir vaqt oralig'idagi namunasi avvalgi namunalarning chiziqli kombinatsiyasi sifatida baholanishi mumkin. LPC algoritmining bir nechta turlari mavjud, masalan: Voice-excitation LPC, Residual Excitation LPC, Pitch Excitation LPC, Multiple Excitation LPC, Regular Pulse Excited LPC va Coded Excited LPC xisoblanadi.

Xususiyatlarni ajratib olishda eng ko'p qo'llaniladigan usullaridan biri MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients - Mel-chastotali kepsral koefitsiyentlar) hisoblanadi. Bu usul avtomatik nutqni tanish tizimlarida nutq signalini tahlil qilishning standart usullaridan biri sifatida keng foydalaniladi [2]. MFCC asosidagi ko'pgina taklif etilgan tizimlarda odatda taxminan 20 ta koefitsiyentlar ishlatiladi va ko'pincha 10-12 ta kepsral koefitsiyentdan foydalanish yetarli deb hisoblanadi [3]. Biroq MFCC algoritmi spektral xususiyatlarga tayangani sababli shovqin ta'siriga

nisbatan sezgir bo‘ladi. Shu sababli hozirgi kundagi yondashuvlarda nutq signalining davriyligi va davriy bo‘lmagan tarkibiy qismlarini hisobga oluvchi qo‘shimcha axborotlardan ham foydalaniladi [4]. MFCC usulining nazariy asosi Mel-chastota shkalasiga mos keluvchi nohiziqi chastota o‘zgartirishiga tayangan bo‘lib, bu shkala 1 kHz gacha bo‘lgan diapazonda chiziqi, undan yuqori diapazonda esa logarifmik xarakterga ega. Bunday tamoyil inson eshitish tizimining fiziologik xususiyatlariga asoslanadi. MFCC orqali ajratib olingan belgilar filtrlar banki energiyalarining logarifmik keprstral tasviridan hosil bo‘ladi.

Bu maqolada o‘zbek tilidagi alohida talaffuz qilingan so‘zlarni avtomatik tanib olishga mo‘ljallangan nutqni tanish tizimi ishlab chiqildi. Tizimda akustik belgilarni ajratib olish uchun MFCC usuli, modellashtirish bosqichida esa Yashirin Markov modeli qo‘llanildi. Tajriba maqsadida 15 nafar so‘zlovchilarni nutq yozuvlari asosida ma‘lumotlar to‘plami yaratildi. Har bir ishtirokchini tanlab olingan o‘zbekcha so‘zlarini alohida va shovqinsiz muhitda talaffuz qildi. Natijada 16 kHz chastotada yozib olingan, har biri 1 soniya davomiylikka ega 210 ta audio fayldan iborat ma‘lumotlar bazasi shakllantirildi. Mazkur to‘plam 9 nafar erkak va 6 nafar ayol ishtirokchilarning nutq namunalarini qamrab olindi. Tizimda har bir so‘zning akustik-fonetik xususiyatlari HMM orqali modellashtirilib, turli talaffuz variantlari asosida sinovdan o‘tkazildi.

2. Usullar

2.1. Mel-chastotali keprstral ko‘effitsiyentlar (MFCC)

Mel-chastotali keprstrum nutq signalining quvvat spektrini qisqa vaqt oralig‘ida ifodalovchi usul hisoblanadi. U chastotaning Mel deb ataluvchi nohiziqi shkalasida logarifmik quvvat spektriga chiziqi kosinus o‘zgartirishini qo‘llash orqali hosil qilinadi. MFCC esa aynan shu MFC tahlili asosida olinadigan ko‘effitsiyentlar majmuasi bo‘lib, nutq signalining keprstral ko‘rinishidan hosil qilinadi [5].

MFC bilan an’anaviy keprstrum o‘rtasidagi muhim farq shundaki, MFCda chastota polosalari Mel-shkala bo‘yicha taqsimlanadi. Bu esa inson

eshitish tizimining nutqni qabul qilish xususiyatlariga oddiy keprstrumdagi chiziqi chastota polosalariga qaraganda yaqinroq mos keladi. MFCC xususiyatlarini ajratib olish bosqichlari quyidagi rasmda keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. MFCC algoritmi jarayonining blok-sxemasi.

MFCC algoritmidagi nutq signalidan akustik xususiyatlarni ajratib olish jarayoni yettita asosiy bosqichlardan tashkil topadi.

1. Nutq signallariga dastlabki ishlov berish:

Ushbu bosqichda nutq signaliga yuqori chastota komponentlarini kuchaytiruvchi filtr qo‘llaniladi. Buning asosiy maqsadi chastota spektrini muvozanatlashtirishdan iborat, chunki yuqori chastotali komponentlar odatda past chastotali komponentlarga qaraganda kichikroq amplitudaga ega bo‘ladi. Mazkur bosqich FFT amali bajarilganda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan hisoblashdagi noqulayliklarni kamaytiradi va signalning shovqinga nisbatan barqarorligini oshiradi. Shuningdek, u signal/shovqin nisbati ko‘rsatkichini yaxshilashga xizmat qiladi. Dastlabki kuchaytirish amali x signali uchun quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$y(t) = x(t) - \alpha x(t - 1) \quad (1)$$

Filtr ko‘effitsiyenti α ning odatiy qiymatlari (0,95 - 0,97) oralig‘ida tanlanadi. Biroq zamonaviy tizimlarda pre-emphasis filtrlarining ahamiyati ayrim hollarda kamaygan, chunki FFT bilan bog‘liq sonli beqarorliklarni oldini olish uchun o‘rtacha qiymat bo‘yicha normallashtirish kabi usullar ham samarali qo‘llanilmoqda.

2. Segmentlash va oynalash:

Pre-emphasis dan keyin nutq signali qisqa vaqtli segmentlarga, ya'ni kadrlarga bo'linadi. Bu nutq signalidagi chastota tarkibi vaqt bo'yicha o'zgarib turishi bilan tasvirlanadi. Agar FFT butun signalga bir yo'li qo'llansa, signalning vaqt davomida o'zgaruvchi chastota xususiyatlari yetarlicha aniq aks etmasligi mumkin. Shu sababli signalni alohida kadrlarga ajratish zarur hisoblanadi. Odatda kadr uzunligi 20-40 ms oralig'ida bo'ladi va qo'shni kadrlar orasida 50% qoplanish saqlanadi. Bunday yondashuv qisqa vaqt oralig'ida signal chastotalarini stasionar deb qarash imkonini beradi hamda spektral tahlilning aniqligini oshiradi. Furye o'zgartirish yordamida signalning vaqt bo'yicha o'zgaruvchi chastota konturlarini aniqroq baholash imkoniyati yaratiladi.

3. Oynalash bosqichi:

Nutq signali kadrlarga bo'lingach, har bir kadrda spektral sizib chiqishni kamaytirish maqsadida Hamming oynasi tatbiq etiladi. Bu jarayon quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$w_n = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \quad (2)$$

Bu yerda n oynadagi indeksni, N esa oyna uzunligini ifodalaydi; bunda $0 \leq n \leq N - 1$ sharti bajariladi. Bu quyidagi rasmda keltirilgan (2-rasm).

2-rasm. Hamming oynasi.

Hamming oynasi FFT jarayonida signalni to'g'riroq tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Uning asosiy vazifasi signalni uzluksiz va o'zgaras deb faraz qilish natijasida yuzaga keladigan xatoliklarni

kamaytirish hamda spektral sizib chiqishni cheklashdir.

4. Tezkor Furye o'zgartirishi (FFT):

Har bir kadrning chastota spektrini aniqlash maqsadida unga N nuqtali FFT qo'llaniladi. Amaliyotda N qiymati ko'pincha 256 yoki 512 ga teng bo'ladi. Har bir kadr uchun FFT natijalari olingach, signalning quvvat spektri quyidagi ifoda asosida hisoblanadi:

$$P = \frac{|FFT(x_i)|^2}{N} \quad (3)$$

Bu yerda x_i x nutq signalining i -tartibdagi kadrini anglatadi.

5. Mel-Filtr banki:

Mel-Filtr banki MFCC algoritmining muhim bosqichlaridan biri bo'lib, u Mel-shkala asosida qurilgan uchburchak filtrlarni qo'llash orqali amalga oshiriladi. Odatda bunday filtrlar soni 40 ta atrofida bo'ladi. Mel-shkaladagi filtrlar banki inson eshitish tizimining tovushlarni qabul qilish mexanizmiga yaqin model sifatida xizmat qiladi. Hertz va Mel shkalalari orasidagi o'zgartirish quyidagi formula yordamida amalga oshiriladi:

$$m = 2595 * \log_{10}\left(1 + \frac{f}{700}\right), \quad f = 700\left(10^{\frac{m}{2595}} - 1\right) \quad (4)$$

Har bir filtr uchburchak ko'rinishga ega bo'lib, markaziy chastotada maksimal qiymatga ega bo'ladi va undan uzoqlashgan sari javob qiymati chiziqli tarzda nolga tushadi.

6. MFCC belgilarini hosil qilish:

Mel-Filtr banki chiqishidagi qiymatlar o'zaro kuchli bog'liqlikka ega bo'lgani sababli, bu holat ko'plab mashinaviy o'rganish usullarida tahlil samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shu sababli ushbu bog'liqlikni kamaytirish hamda belgilarni ixcham shaklda ifodalash uchun Diskret kosinus o'zgartirishi qo'llaniladi. Avtomatik nutqni tanish tizimlarida amaliy jihatdan ko'pincha 2-13 oralig'idagi MFCC koeffitsiyentlari ishlatiladi. 3-rasmda o'zbek tilida talaffuz qilingan "Xozirgi kunda mustaqil o'zbekiston poytaxti sifatida Toshkentda ko'p millatli aholi saqlanib qolgan ular orasida etnik

o‘zbeklar va qozoqlar ko‘pchilikni tashkil qiladi” so‘zining MFCC belgilari tasvirlangan.

3-rasm. O‘zbek tilida talaffuz qilingan “Xozirgi kunda mustaqil o‘zbekiston poytaxti sifatida Toshkentda ko‘p millatli aholi saqlanib qolgan ular orasida etnik o‘zbeklar va qozoqlar ko‘pchilikni tashkil qiladi” so‘zining MFCC xususiyatlari.

Yashirin Markov modeli

Yashirin Markov modeli (HMM) vaqt davomida o‘zgarib boruvchi spektral belgilarni modellashtirishda samarali usul hisoblanadi va zamonaviy nutqni tanish tizimlarida eng keng qo‘llaniladigan yondashuvlardan biridir. U so‘nggi o‘n yilliklar davomida deyarli barcha ASR tizimlarida asosiy metodologik asos sifatida qo‘llanib kelmoqda [6].

HMM asosidagi zamonaviy nutqni tanish tizimlarining shakllanishi 1970-yillarda Karnegi Mellon universiteti hamda IBM olimlari tomonidan boshlangan. Birinchi bosqichlarda diskret zichlikli HMMlardan foydalanilgan bo‘lsa [7], keyinchalik Bell laboratoriyalari tomonidan nutqni tanish uchun uzluksiz zichlikli HMMlar taklif etilgan.

HMM asosidagi nutqni tanish tizimining ishlash tamoyili 4-rasmda tasvirlangan. Tizimga kirish sifatida talaffuz qilingan so‘zning nutq signali uzatiladi va ushbu signal MFCC algoritmi yordamida akustik xususiyatlar ketma-ketligiga o‘zgartiriladi.

$$Y_{1:T} = \{y_1 \dots y_T\}$$

4-rasm. HMM asosidagi nutqni tanish tizimi

Dekoderning vazifasi kuzatilgan Y xususiyatlar ketma-ketligini hosil qilgan bo‘lishi eng ehtimolli so‘zlar ketma-ketligini topishdan iborat. Ushbu ketma-ketlik

$$w_{1:L} = \{w_1 \dots w_L\}$$

ko‘rinishida ifodalanadi va quyidagi maksimum ehtimollik mezonida aniqlanadi:

$$\hat{w} = \underset{w}{\operatorname{argmax}} \{p(Y|w)P(w)\}$$

Bu yerda $p(Y|w)$ akustik model tomonidan hisoblanadigan ehtimollik bo‘lsa, $P(w)$ til modeli orqali aniqlanadigan so‘zlar ketma-ketligi ehtimolligidir. Akustik model nutq birliklarini fonemalar ko‘rinishida ifodalaydi. Masalan, biror so‘z uning tarkibidagi fonemalar ketma-ketligi orqali tasvirlanadi. So‘zga mos model lug‘atdagi fonetik yozuvga tayangan holda fonemalarni ketma-ket ulash orqali shakllantiriladi. Modellar parametrlari o‘qitish ma‘lumotlarida mavjud bo‘lgan talaffuz qilingan so‘zlar nutq signallari asosida baholanadi. Til modeli esa odatda N-gram yondashuviga asoslanadi, bunda har bir so‘zning ehtimolligi undan oldingi $N - 1$ ta so‘zga bog‘liq deb qaraladi. Quyidagi rasmda o‘zbek tilidagi 2 ta so‘z uchun Yashirin Markov modeli keltirilgan. (5-rasm)

5-rasm. “so‘z” va “o‘ch” so‘zlari uchun Yashirin Markov modeli asosidagi modellashtirish namunasi.

2.3. Ma'lumotlar to'plami.

Mazkur tadqiqot uchun 15 nafar ishtirokchidan iborat nutq ma'lumotlari to'plami shakllantirildi. Ularning 9 nafari erkak, 6 nafari ayol ishtirokchilardan iborat. Barcha audio yozuvlar 16000 Hz diskretlash chastotasida yozib olingan bo'lib, har bir yozuvning davomiyligi 3-5 soniyani tashkil etadi. Ma'lumotlar to'plami o'zbek tilida talaffuz qilingan alohida so'zlar asosida shakllantirildi. Ayrim yozuvlarda ishtirokchilarning talaffuz xususiyatlari va lingvistik farqlari kuzatiladi.

Sinov ma'lumotlari sifatida o'qitish to'plamiga kirmagan ayol va erkak ishtirokchilardan tasodifiy ravishda tanlab olingan yozuvlardan foydalanildi. Bu esa tizimning turli talaffuz variantlari va turli nutq egalariga nisbatan barqarorligini baholash imkonini beradi.

1-jadval. Ma'lumotlar to'plami haqida ma'lumot.

Ko'rsatkich	Erkak	Ayol
Namunalash chastotasi	16000 kHz	16000 kHz
Har bir ishtirokchi uchun fayllar soni	14	14
Ishtirokchilar soni	9	6
Yozuv davomiyligi	3-5 s	3-5 s
Kanal	Mono	Mono

2.4. Taklif etilayotgan tizim

Ushbu maqolada o'zbek tilidagi alohida talaffuz qilingan va bir nechta so'zlardan iborat so'zlarni tanib olishga mo'ljallangan avtomatik nutqni tanish tizimi ishlab chiqildi. Tizimning xususiyatlarini ajratib olish qismida MFCC usuli qo'llanilgan bo'lib, unda 13 ta keprstral koeffitsiyentdan foydalanildi. Akustik modellashtirish bosqichida Gauss emissiyalariga asoslangan Yashirin Markov modeli tatbiq etildi [8]. Taklif etilayotgan ASR tizimining umumiy blok-sxemasi 6-rasmda ko'rsatilgan.

6-rasm. Taklif etilayotgan tizimning blok-sxemasi.

3. Natijalar

Dasturiy ta'minotni amalga oshirish Python dasturlash tili hamda HMMlearn kutubxonasidagi Yashirin Markov modeli vositalari yordamida bajarildi. Tizimni o'qitish jarayonida 15 nafar ishtirokchidan yig'ilgan jami 210 ta audio fayldan iborat ma'lumotlar to'plamidan foydalanildi. Ushbu ishtirokchilarning 9 nafari erkak va 6 nafari ayol kishilardan iborat. Har bir audio fayldan 13 ta MFCC koeffitsiyenti ajratib olindi. Har bir so'zning akustik xususiyatlari Gauss emissiyalariga ega Yashirin Markov modeli yordamida modellashtirildi. Qo'llanilgan HMM modeli 11 ta holat va 1000 ta iteratsiya asosida sozlandi.

Tizimni baholash uchun erkak va ayol ishtirokchilarga tegishli aralash test to'plamidan foydalanildi. Tajriba natijalariga ko'ra, taklif etilgan tizim 84,2 % aniqlik, 87 % precision va 83 % recall ko'rsatkichlariga erishdi.

4. Xulosa

Mazkur maqolada MFCC belgilarini ajratib olish usuli hamda Gauss emissiyalariga asoslangan Yashirin Markov modeli yordamida o'zbek tilidagi alohida so'zlarni avtomatik tanishga mo'ljallangan tizim ishlab chiqildi. Tajriba natijalari taklif etilgan yondashuvning shakllantirilgan nutq ma'lumotlari bazasida samarali ishlashini ko'rsatdi. O'qitish jarayonida har bir so'z uchun alohida HMM modeli

qurildi va ularning parametrlari o'qitish ma'lumotlari asosida baholandi. Hosil qilingan modellar keyinchalik fayl ko'rinishida saqlanib, sinov bosqichida test yozuvlari bilan solishtirish orqali eng yuqori ehtimollik qiymatiga ega model asosida tegishli sinf yorlig'I aniqlandi. Tizim samaradorligini baholashda accuracy, precision va recall mezonlaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari MFCC va Gauss emissiyali HMM kombinatsiyasi o'zbek tilida avtomatik nutqni tanish masalalarini yechishda istiqbolli yondashuv ekanini ko'rsatadi. Kelgusida ushbu yondashuv asosida katta hajmli lug'atga ega, amaliyotga yo'naltirilgan o'zbekcha nutqni tanish tizimlarini ishlab chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mamatov, N. S., Niyozmatova, N. A., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2022, September). Construction of language models for Uzbek language. In *2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1-4). IEEE.

2. Mamatov, N. S., Niyozmatova, N. A., Yuldoshev, Y. S., Abdullaev, S. S., & Samijonov, A. N. (2022, October). Automatic speech recognition on the neutral network based on attention mechanism. In *International Conference on Intelligent Human Computer Interaction* (pp. 100-108). Cham: Springer Nature Switzerland.

3. Mamatov, N., & Nuritdinov, N. Methods and Algorithms for Speech-to-text Conversion. *Scientific Collection «InterConf»*, (258), 125-133.

4. Nuritdinov, N. (2025). Automatic Speech Recognition System Development. *Scientific Collection «InterConf»*, (257), 78-83.

5. NS Mamatov, NA Niyozmatova, AN Samijonov va BN Samijonov, "O'zbek tili uchun til modellari qurilishi", 2022 Xalqaro axborot fanlari va kommunikatsiya texnologiyalari konferentsiyasi (ICISCT), Toshkent, O'zbekiston, 2022, s. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146788.

6. Mukhamadiyev, A., Eshmuminov, O., Makhmudov, F., Musaev, M., Mustafakulov, U.,

Ochilov, M., & Varol, H. A. Development of Language Models for Continuous Uzbek Speech Recognition System. *Sensors*, 23(3), 1145, 2023.

7. Mukhamadiyev, A., Eshmuminov, O., Makhmudov, F., Musaev, M., Mustafakulov, U., Ochilov, M., & Varol, H. A. Automatic Speech Recognition Method Based on Deep Learning Approaches for Uzbek Language. *Sensors*, 22(10), 3683, 2022.

8. Musaev, M., Mussakhojayeva, S., Khujayorov, I., Khassanov, Y., Ochilov, M., & Varol, H. A. USC: An Open-Source Uzbek Speech Corpus and Initial Speech Recognition Experiments. *arXiv preprint arXiv:2107.14419*, 2021.

